

BAYROQCHALI NOTA YO'LLARI

Ibragimov Bobir Mansurovich

O'zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12205535>

Annotatsiya: Musiqa san'atida nota muhim ahamiyat kasb etuvchi vosita hisoblanadi. Shu boisdan ushbu tezida bayroqchali nota yo'llarining nazariy asoslari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: bayroqchali nota, nota yozuvi, ilgak, statya, strela, nota tovushqatori, fita, fotiza, kulizma.

Bayroqchali nota yo'llari Rossiya hamda g'arbiy Yevropaning noaniq nota yozuvi bilan parallel ravishda rivojlandi. Aslida, bayroqchali nota yozuvi va noaniq bo'lgan nota yozuvlari musiqa san'atining rivojlanish tarixi o'xshash hodisalardir. Ajablanarlisi shundaki, parallel ravishda rivojlanib, ular bir-biriga o'zaro ta'sir ko'rsatmadi.

Ushbu turdagi tovushlarni yozib olish qadimgi slavyan "знамя" so'zidan olingan bo'lib, "belgi" degan ma'noni anglatadi. Uning ikkinchi "ilgak" ("крюка") nomi bo'lib, yozuvning ifoda-ko'rinishiga nisbatan olgan. XI-asrdan ma'lum bo'lgan eng qadimgi rus pravoslav liturgik qo'shiqlari ohangini yozish uchun bayroqchali belgi yoki ilgak nota belgilaridan foydalanilgan. (1-rasm)

Birgina kryuk ko'rinishi orqali har xil o'lchov va tovush balandligini hamda bir yoki bir nechta tovushlarning kombinatsiyasini tasvirlashi mumkin bo'lgan. Bayroqchali nota yo'lining turli xildagi ko'rinish va ularga mos ravishdagi turlari ham ma'lum edi: kondakar, stolpo, demestinal, putevoy.

1-rasm

Har bir bayroqchalarni o'z nomi ega: - kryuk, - zapyataya, - statya, - krij, - strela, - stopitsa, - perevodka, - chashka, - skameytsta, - podchashe, - xamila, - payuk, - paraklit, - palka, - golubchik, - slojitiye, - klyuch, - chelyustka, - rog, - truba, - duda "dva v chelnu", - mechik, - osoka, - nemka, - fita, fotiza va kulizma. Ushbu bayroqchali belgilar boshqalaridan mustaqil ravishda mavjud bo'lib, qolgan barcha belgilar asosiylarining kombinatsiyasidan iborat bo'lgan. Shuningdek, bayroqchali nota belgilarining haqiqiy soni zamonaviy rus alifbosidagi harflar sonidan oshmaydi. (2-rasm).

2-rasm.

Asosiy bayroqchali nota belgilarining har bir guruhi va unga tayinlangan qizil rangdagi belgilar “kokiza” (qo’shiq) deb nomlangan melodik yo’l ko’rsatilgan. (3, 4-rasm)

3-rasm. XII-XIII asrlarga
oid kryuk yozuvlari
namunalari

4-rasm. “Olti qismdan iborat cherkov qadimiy bayroqchali yozuvi asosida qo’shiq doirasi” kitobidan bayroqli nota yozuvlarining qizil rangdagi namunasi

Bayroqli musiqiy nota yo’lida “qo’shiq alifbosi” (ular “Musiqiy alifbo” deb ham nomlangan) nomiga ega qadimgi rus qo’llanmalari mavjud bo’lgan. Keyinchalik bunday nota yozuvni tadqiqotchilar bugungi kundagi nota ko’rinish holatida aks ettirishga muvaffat bo’lishgan. (5-rasm)

Стихера первая, глас 1

5-rasm.
Kryuk yozuvini
dekodlashga misol

Dastlabki (XV-asrdan) musiqiy alifbolar, shu jumladan kryuk belgilarining ro'yxati qo'shiq qo'lyozmalarining ajralmas qismi bo'lgan. XVII-asrda qo'shiq ma'nosining "talqini" bayroqchali nota yo'llarini ijro etish usullarining ekspozitsiyasini o'z ichiga olgan yangi turdagi musiqiy alifbolar paydo bo'ldi. (6-rasm) Shu bilan birga, qo'shiqlar to'plamlari (kokiz) paydo bo'ldi – kokizlar va fit-fitiklar. XVII-asrning o'rtalariga qadar musiqiy alifbolarda bayroqchali nota yo'l yozuvlari tizimi mavjud edi. Ularning aksariyati anonim edi.

XVII-asrda mualliflik asarlari paydo bo'ldi. Ulardan ayrimlarini sanab o'tamiz: Xristoferning (1604) "Bayroqchali nota yo'li kaliti", Aleksandr Mezensaning "Eng maqbul belgilar haqida eslatma" (1668, kinovar belgilarining tizimi tasvirlangan).

6-rasm. Alifbo. Qo'lyozma XVI-asrning birinchi yarmi

XVII-asrning oxirida besh chiziqli nota yozuvi qo'llanilganda, musiqiy alifboning o'ziga xos turi paydo bo'ladi – ikkilik bayroqchali belgi, unda musiqiy namunalardan kryuk va besh chiziqli notalar bilan parallel ravishda taqdim etiladi (Tixon Makaryevskiyning "Kaliti" bu alifboga asosiy qo'llanma bo'lgan).

(7-rasm)

Musiqiy alifbolar qadimgi rus yozuvlarining barcha turlari uchun yaratilgan (stolpo, demestinal, putevoy). Qo'shiqchilik amaliyotiga besh qatorli yozuvning kiritilishi bilan musiqiy matnni tuzatishning ushbu tizimini tushuntirib beradigan turli xil ro'yxatlar hamda o'ziga xos musiqiy alifbolar paydo bo'ldi. (8-rasm)

8-rasm. Stixirar. XII-asrning 2-varmi

Illyustratsion tarzda ko'rsatilgan namunalar internet tarmog'idagi ochiq manbalardan olingan.

References:

1. Ibragimov B.M. "Musiqiy kompyuter dasturlarining ijtimoiy hayotda tutgan o'rni" Conference International Congress on Multidisciplinary Studies; Issue:2 ICMS-2021
2. Разова С.Г. Из истории нотной записи. Материалы для дополнительного чтения. Новосибирск 2015. 93 стр.
3. Хейнце – Яшугин Музыкальная энциклопедия. Хорезмская табулатура. Т. 6 (1982).
4. Ibragimov, B. (2022). Classification of music computer software. Академические исследования в современной науке, 1(14), 4-7.
5. Ibragimov, B. (2022). Notalashtirishga oid masalalar. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 1(23), 4-11.
6. Ibragimov, B. (2023). TYPES AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION. Молодые ученые, 1(20), 96-98.
7. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – A-Z harfi. Davlat ilmiy nashriyoti.
8. Большая российская энциклопедия 2004–2017.